

REVISTA TÓPICOS

A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS ERP PARA A ANÁLISE DE NEGÓCIOS

DOI: 10.5281/zenodo.13950392

Renata Nice Cerquinho da Silva¹

RESUMO

A sociedade moderna, caracteriza pela aceleração tecnológica e globalização dos mercados, demanda a aptidão de gerenciar eficazmente as informações e os recursos, sendo isso um fator fundamental para o sucesso das organizações. Diante disso, surge a necessidade para utilização dos ERPs. Este trabalho tem como objetivo explicar sobre a importância dos Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais para a análise de negócios. Logo, o estudo do ERP torna-se pertinente para o sucesso organizacional, o que se confirmará pela pesquisa exploratória tendo como principal procedimento de coleta de dados a busca por pesquisas bibliográficas para aprofundar o tema através de literaturas acadêmicas. Entre muitas qualidades como: concatenar as informações para facilitar os processos de tomada de decisão baseados em dados, agilizar o controle de estoque, melhorar a gestão financeira, ajudar a gerir os recursos humanos e o relacionamento com o cliente. Conclui-se que os Sistemas ERPs são fundamentais para as organizações. A combinação de análise quantitativa e qualitativa enriquece a capacidade gerencial, permitindo que as empresas

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

não apenas sobrevivam, mas prosperem em um mercado dinâmico e competitivo, evidenciando a relevância dos ERPs como um pilar essencial.

Palavras-chave: Sistemas de planejamento. Análise de negócio. Desempenho Organizacional

ABSTRACT

The modern society, characterized by technological acceleration and globalization of markets, demands the ability to effectively manage information and resources, being this a key factor for the success of organizations. Therefore, the need for using ERPs arises. This work aims to explain the importance of Enterprise Resource Planning Systems for business analysis. Therefore, the study of ERP becomes relevant to organizational success, which will be confirmed by exploratory research having as main data collection procedure the search for bibliographic researches to deepen the subject through academic literatures. Among many qualities such as: concatenate information to facilitate data-based decision making processes, streamline inventory control, improve financial management, help manage human resources and customer relationships. It is concluded that the ERPs are fundamental for organizations. The combination of quantitative and qualitative analysis enriches managerial capacity, allowing companies not only to survive but also to thrive in a dynamic and competitive market, highlighting the relevance of ERPs as an essential pillar.

Keywords: Planning systems. Business analysis. Organizational Performance

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

1 Introdução

A sociedade moderna, caracteriza pela aceleração tecnológica e globalização dos mercados, demanda a aptidão de gerenciar eficazmente as informações e os recursos, sendo isso um fator fundamental para o sucesso das organizações. Diante disso, surge a necessidade para utilização dos Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais, normalmente conhecidos como ERPs (Enterprise Resource Planning).

Esse sistema ERPs fazem a interligação de várias funções e processos de negócio em uma única interface, não apenas otimizando as operações, mas também oferecendo uma base sólida de dados brutos em informações aplicáveis, logo, permitindo aos gestores e líderes que obtenham uma melhor tomada de decisões (Junior, 2023).

A análise de negócio se empenha no exame minucioso das operações, estratégias e ambiente de uma empresa para melhorar a tomada de decisões, enquanto isso, os sistemas ERPs integram diversos processos de negócio em uma única plataforma informatizada, promovendo melhora operacional. A interação desses dois ramos apresenta um campo fértil para investigação, considerando o papel fundamental que desempenham na adaptação das empresas às dinâmicas de mercado em constante evolução (Junior et al. 2024).

Partindo desses princípios, este trabalho tem como objetivo explanar sobre a importância dos Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais para a análise de negócios. Logo, o estudo do ERP torna-se pertinente para

REVISTA TÓPICOS

o sucesso organizacional, o que se confirmará pela pesquisa exploratória tendo como principal procedimento de coleta de dados a busca por pesquisas bibliográficas para aprofundar o tema através de literaturas acadêmicas.

2 A Importância dos Sistemas ERP para a Análise de Negócios

O ERP é conceituado como um software de integração de dados de uma empresa, para administração das suas atividades. Esses dados são integrados em um único local e é possível acessá-los de qualquer lugar da empresa. O sistema ERP compartilha dados entre todos os departamentos, do estratégico ao operacional, o que facilita o fluxo de informações e tomadas de decisões (de Jesus et al. 2023).

Os ERPs são recursos que possuem como objetivo integrar todas os dados gerados na empresa através de uma base de informações. Dessa maneira, esses sistemas proporcionam que as empresas gerem e armazenem grandes volumes de dados, além de formentar instrumentos para a respectiva análise desses dados e as tomadas de decisões. Assim dizendo, o ERP representa inúmeras de atividades gerenciadas por um software junto a pessoas que ajudam na gestão de processos dentro de uma empresa (dos Reis et al. 2023).

A análise de negócios é definida como sendo técnicas e ferramentas que em conjunto proporcionam o aumento da eficiência nas organizações permitindo a solução de problemas e o aproveitamento das oportunidades que possam surgir. Logo, a análise de negócios contribui analisando os

REVISTA TÓPICOS

processos, gerando relatórios, identificando novas tendências, segmentando e modelando de forma preditiva os dados identificando as semelhanças e identificando padrões para que assim possam ser feitas previsões do futuro com base nestes dados (de Paula Lemos, 2024).

Os sistemas de informação são imprescindíveis para a metodologia de tomada de decisão baseada em dados. Eles proporcionam que as empresas recolham, armazenem e analisem grandes volumes de informações, e permite que seja possível tomar decisões mais assertivas e estratégicas. Com o progresso da tecnologia, os sistemas de informação estão cada vez mais robustos e capazes de executar grandes quantidades de dados, na maioria das vezes, capturados em tempo real. Isso permite a tomada de decisão ainda mais eficiente e precisa, o que é essencial para o sucesso dos negócios (dos Reis et al. 2023).

Um fato importante na utilização dos sistemas ERP na análise de negócios é sua propriedade de facilitar a tomada de decisão baseada em dados. Tais dados integrados por sistemas ERP podem ser aplicados para refinar em algo específico, como a gestão de estoque. Além disso, a integralidade dos sistemas ERP está intrinsecamente ligada à inovação e à competitividade no mercado. Esta característica é crucial para a sustentabilidade a longo prazo das organizações em um ambiente empresarial dinâmico (Júnior et al. 2024).

Quando o ERP é bem utilizado na empresa, ele padroniza as diversas informações que podem ser usadas pelas diversas unidades de negócios de forma integrada, mas isso implica na inovação que pode ficar

REVISTA TÓPICOS

comprometida dado a padronização dos procedimentos, mas isso não impede uma empresa de inovar sendo que uma possível saída seja utilizar os processos do ERP de forma mais inteligente possibilitando assim que a organização inove com base em informações mais precisas e que esse uso seja o mais flexível possível para que as inovações fluam conforme os objetivos estabelecido (de Paula Lemos, 2024).

Dentre os benefícios que a empresa tem ao utilizar o ERP, há a redução de custos de informática, foco na atividade principal da organização, imposição de padrões, atualizações pelo fornecedor do sistema de forma permanente, redução de trabalhos, melhorias nos processos, na qualidade e na otimização das informações de forma integrada aos processos da empresa, desta forma as informações geradas são mais precisas, mais amplas e mais adequadas aos negócios e objetivos, pois seus processos desde o armazenamento e transformação de dados em informação é realizado de forma sistêmica e inteligente (de Paula Lemos, 2024).

Outra importância, destaca-se pelo sistema ERP ser adaptado para atender os anseios específicos de uma empresa, seja na forma como monitora os produtos em estoque ou forma como gerencia o ciclo de vida do cliente. Isso significa que as empresas podem aproveitar os recursos do ERP de um jeito mais estratégico, aproximando-os com seus objetivos comerciais (Vieira, 2024).

Estes sistemas também oferecem melhorias substanciais em áreas como gestão financeira, controle de produção, gestão de recursos humanos e relacionamento com clientes. Ao concatenar essas funções em um único

REVISTA TÓPICOS

sistema, as empresas podem reduzir redundâncias, evitar erros de entrada de dados e otimizar o uso de recursos. Esta centralização favorece uma gestão mais coesa e coordenada das operações empresariais (Júnior et al. 2024).

A integração de dados no ERP não favorece apenas uma visão macro da organização, mas também auxilia na desenvoltura organizacional. A capacidade de acesso e análise de informações entre várias fontes em um único sistema ERP permite que as organizações tenham um tempo de resposta rápida às mudanças promovidas no ambiente de negócios e haja uma adaptação das suas operações de maneira mais eficiente e eficaz. Logo, isso se torna importante em ambientes de mercado considerados voláteis e competitivos, onde a velocidade de resposta é crucial para ficar à frente da concorrência (Junior, 2023).

2.1 ERP e gestão quantitativa e qualitativa

A análise operacional de uma plataforma auxilia no direcionamento da competência da tecnologia e da reutilização de dados, que quando acoplada de certa forma ao sistema ERP, por meio de web services, troca de dados ou chamadas de execução em tempo real, gerando benefício com inovação e eficiência. Há atividades que podem ser padronizadas e outras que demandam inovação e flexibilidade, ao combinar essas duas características, a organização consegue gerenciar seus processos com mais precisão e eficiência e, finalmente, gerar resultado (Alves, 2023).

REVISTA TÓPICOS

Os sistemas ERP podem causar mudanças potenciais nas empresas. A depender da necessidade ou porte da empresa, é natural que as exigências sejam elevadas, tais como: custos (investimento) e profissionais qualificados (habilidades técnicas). Ao escolher um sistema de gerenciamento de informações é preciso compreender algumas etapas. Pré-implantação: treinamentos, avaliação de cada etapa, teste e aprimoramento conforme as necessidades no decorrer da implementação. E realizar uma análise aprofundada dos dados para que os sistemas rodem de forma precisa (de Jesus et al. 2023).

Diante do exposto, a tomada de decisões gerenciais fica mais assertiva usando análise de dados. Porém a tomada de decisões ainda envolve a consideração cuidadosa de recursos financeiros, a análise de informações externas, a compreensão das transformações disruptivas do mercado e o uso racional das experiências pessoais acumuladas. Ao adotar abordagens qualitativas e quantitativas para a coleta e análise de dados, o gestor pode aprimorar sua capacidade de enfrentar os desafios e tomar decisões mais informadas e efetivas no ambiente de negócios atual (Santana et al. 2023).

3 Considerações Finais

Os Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERPs) surgem como ferramentas fundamentais na estrutura organizacional moderna, caracterizadas pela riqueza tecnológica e pela globalização dos mercados. Com a capacidade de integrar dados de diferentes departamentos em uma única interface, os ERPs não apenas otimizam operações, mas também fornecem uma base sólida de informações que facilitam a tomada de

REVISTA TÓPICOS

decisões estratégicas. Esse sistema promove uma gestão mais coesa, permitindo que as empresas respondam mais rapidamente.

Além disso, a interação entre a análise de negócios e os sistemas ERP demonstra a importância de uma abordagem integrada para a tomada de decisões. Ao fornecer dados precisos e em tempo real, esses sistemas permitem que os gestores analisem tendências, identifiquem padrões e realizem melhorias mais precisas. Uma implementação bem executada de um ERP requer não apenas um investimento inicial, mas também um comprometimento com treinamentos e análises contínuas para garantir que o sistema atenda às necessidades específicas da organização. A combinação de análise quantitativa e qualitativa enriquece a capacidade gerencial, permitindo que as empresas não apenas sobrevivam, mas prosperem em um mercado dinâmico e competitivo, evidenciando a relevância dos ERPs como um pilar essencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, I. R. (2023). A importância da estratégia e métodos quantitativos e qualitativos para os negócios. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 9(4), 1522-1527.

de Paula Lemos, L. (2024). Análise de negócios, cadeia de valor e ERP como fatores primordiais para a tomada de decisão. *Portal SOAR: Sapienza Open Access Repository*, 6(EBOA06), 75-79.

REVISTA TÓPICOS

de Jesus, S. M. S., Gomes, F. F. B., Santana, A. P., & Pimenta, I. G. (2023). A importância do ERP em empresas de logística, o caso de uma organização de médio porte. SAPIENTIAE, 8(2), 253-267.

dos Reis, B. D., de Queiroz Silva, A., Fukuoka, D. M. L., de Araújo, D. G., & Elias, S. I. (2023). A importância dos sistemas erp para a análise de negócios nas organizações. Revista Amor Mundi, 4(8), 11-19.

Júnior, H. G. M., Duarte, A. M., Schiehl, E. F., Souza, J. F., & de Andrade Filho, M. A. S. (2024). A dinâmica da implementação de sistemas erp e seu impacto na análise de negócios. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 10(4), 1695-1701.

Júnior, T. A. F. (2023). A importância dos sistemas de planejamento de recursos empresariais na análise de negócios em entidades empresariais ou organizações. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 9(9), 1735-1740.

Santana, A. A., da Silva, C. R., da SO Timoteo, L. C., de Oliveira, R. M., & Narciso, R. (2023). Aprimorando a tomada de decisões empresariais: o papel dos dados, análises de negócios e novas tecnologias. Revista Ilustração, 4(2), 75-83.

Vieira, S. D. R. L. (2024). A importância dos sistemas erp para a análise de negócios em uma empresa ou organização: ERP como estratégia organizacional. Revista Tópicos, 2(6), 1-12.

REVISTA TÓPICOS

¹ Graduação em Odontologia. Especialização em Administração Pública.
Mestranda em Administração pela Must University. E-mail:
renatasilva13243@student.mustedu.com.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672